

测样咨询

温度胁迫跨膜钙信号 / 吸 Ca^{2+} 速率

一、意义

检测高温或低温胁迫下的 Ca^{2+} 实时跨膜吸收速率。

二、研究案例

1、Cell 中科院植物所种康院士：无损“电生理”钙流为揭示水稻感知寒害的分子机制提供直接证据

通讯作者：中科院植物研究所 种康

所用 NMT 设备：人工智能全自动非损伤微测系统；NMT 多功能低温处理仪；NMT 微环境温度红外监测仪

采用 NMT 技术对水稻根系进行了冷激 / 冷休克 (cold shock) 下 Ca^{2+} 实时转运的研究。在低温刺激下，野生型 Dongjin 水稻根中有大量细胞外 Ca^{2+} 吸收，并出现负峰 (A)。相比之下，*cold1-1* 在相同条件下，NMT 信号无明显变化。与野生型 ZH10 水稻相比，*COLD1^{jap}* 转基因株系在低温处理下 Ca^{2+} 吸收更显著，但 *COLD1^{ind}* 转基因株系则不太明显 (B)。与 *indica* 93-11 相比，Nipponbare 的反应更强烈 (C)。此外，*RGAI* 突变体 *d1* 比野生型 Shiokari 的 Ca^{2+} 吸收速率更低。*cold1-1* 或转基因株系与野生型之间在冷激后的平均最大吸收速率有显著差异 (D)。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考

doi:10.5281/zenodo.10258557